

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ КОГНИТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ У УЧАЩИХСЯ (НА ПРИМЕРЕ 5 КЛАССА)

Юсупова Турсунай Ахмедовна

кандидат педагогических наук,
доцент кафедры узбекского языка и литературы,
ТашГУУЯЛ имени Алишера Навои

Караева Бегам Холмановна

профессор Московского лингвистического университета, доктор педагогических наук

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15678146>

***Аннотация.** В данной статье рассматривается вопрос формирования когнитивной компетенции у учащихся в процессе обучения родному языку, а именно – принципы и технологии формирования когнитивной компетенции. При обсуждении принципов формирования когнитивной компетенции особое внимание уделяется коммуникативному подходу, компетентностному подходу, а также лингвистическим, психолингвистическим и методическим принципам коммуникативно-когнитивных методов, занимающих важное место в национальной и мировой методиках, на основе которых проведен анализ и дана оценка научным исследованиям.*

Дана рекомендация по подготовительному этапу формирования когнитивной компетенции учащихся с использованием таких типов упражнений, как имитационные, трансформационные и коммуникативные.

***Ключевые слова:** когнитивная компетенция, коммуникативный подход, компетентностный подход, коммуникативно-когнитивные методы, лингвистические, психолингвистические, методические принципы, имитационные упражнения, трансформационные упражнения, коммуникативные упражнения.*

***Annotation.** In this article, the issue of principles and technologies of cognitive competence of students in mother tongue education was mentioned. That is, when it comes to the principles of forming students' cognitive competence, first of all, attention was paid to the scientific research conducted on the study of linguistic, psycholinguistic, methodical principles of communicative-cognitive methods, which have their place in the basis of them, and an analytical attitude was expressed.*

Recommendations are given about the preparation process, which includes imitation exercises, transformational exercises, and communication exercises aimed at forming the cognitive competence of students in mother tongue education.

***Keywords:** cognitive competence, communicative approach, competence approach, communicative-cognitive, methods, linguistic, psycholinguistic, methodological principles, imitation exercises, transformation exercises, communication exercises.*

Цель преподавания родного языка заключается в воспитании коммуниканта, способного к активному участию в социальной жизни в условиях мультиязычия и многокультурности. Коммуникативная компетенция учащегося охватывает психологические, дидактические и методические процессы формирования когнитивной компетенции, которая является её основным механизмом.

В процессе преподавания родного языка глубокое изучение вопроса формирования когнитивной компетенции учащихся с опорой на принципы осознанности, наглядности и другие дидактические принципы имеет важное значение для повышения качества и эффективности образования.

Мировой опыт показывает, что внедрение передовых методов обучения в условиях информационно-коммуникационных технологий, повышение знаний, умений и навыков педагогов по родному и иностранным языкам, а также применение последних достижений науки и технологий в образовательный процесс приобретают актуальность.

В процессе преподавания родного языка в нашей стране, а также в международной практике проводятся научные исследования по вопросам компетенции, коммуникативной компетенции, когнитивной лингвистики, когнитивной психологии и когнитивной методики. Особенно выделяются разработки технологий, методов и подходов к формированию когнитивных стратегий преподавания родного и иностранных языков в университетах России, США и Великобритании¹.

В научных исследованиях, посвящённых коммуникативному и компетентностному подходам, а также их объединению в виде коммуникативно-когнитивной методики, можно отметить труды таких учёных, как М. Канале, М. Суэйн, У. Литтвуд, Е.И. Пассов, М.З. Биболетова, Н.Б. Гальскова и др. Несмотря на то, что когнитивная компетенция, её содержание и проблемы обучения пока не были глубоко изучены с методической точки зрения, в областях когнитивной психологии и когнитивизма исследовательские работы проводили такие ученые, как Ж. Брунер, Д. Аузубель, Л.С. Выготский, И. Зимняя, М.А. Холодная. В области когнитивной лингвистики можно отметить труды В.А. Масловой, А.В. Щепиловой, Ш.С. Сафарова.

Анализ научной, дидактической, психологической и методической литературы, а также изучение отечественного и зарубежного опыта по вопросам принципов и технологий формирования когнитивной компетенции учащихся в преподавании родного языка показали, что в последние годы во всех образовательных учреждениях мира и в

¹ Canale, M., & Swain, M. 1980. Theoretical Bases of Communicative Approaches to Second Language Teaching and Testing. Applied Linguistics, 1, 1-47; W. Littlewood. 1981. Communicative Language Teaching: An Introduction. Cambridge: Cambridge University Press.; Пассов Е.И. Основы методики обучения иностранным языкам. – М.: 1987. – 214 с.; Биболетова М.З., Бим И.Л., Щепилова А.В., Копылова В.В. Иностранный язык в системе школьного филологического образования (концепция) / Иностранные языки в школе. – 2009. № 1. – С. 4-8; Гальскова Н.Д. Теория обучения иностранным языкам. Лингводидактика и методика. – М.: 2007. – 336 с. 6 Bruner J.S. In search of mind, L. N. Y., 1983; Ausubel, D., Novak, J., & Hanesian, H. 1978. Educational Psychology: A Cognitive View (2 nd ed.). New York: Holt, Rinehart & Winston; Flavell J.H. Metacognitive Aspects of Problem Solving // The Nature of Intelligence. Hillsdale / ed. by L.B. Resnick. N.Y., 1976; Выготский Л.С. Вопросы детской психологии. – М.: Перспектива, 2018. – 224 с.; Зимняя И.А. Педагогическая психология. М.: Логос, 1999. – 268 с.; Холодная М. А. Когнитивная психология. Когнитивные стили: учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / М. А. Холодная. 3-е изд. – М.: Юрайт, 2019. – 309 с. 7 Маслова В.А. Когнитивная лингвистика. – Минск. 2004. Щепилова А.В. Коммуникативно-когнитивный подход к обучению французскому языку как второму иностранному. – Москва: ГОМЦ «Школьная книга», 2003. – 488 с.; Сафаров Ш.С. «Когнитив тилшунослик» – Т.; 2006. – Б. 17-25. Джусупов М. Русский и английский языки в системе школьного полилингвального образования в Узбекистане // Русский язык за рубежом / специальный выпуск. 2017. – С. 50-57. Makhkamova G.T. Methodology of Teaching Special Subjects. Tashkent: «Tamaddun». 2017. 276 p. Караева К.Н. «On the didactic basis of foreign language teaching» «Экономика и социум» № 10 (77). 2020. www.iupr.ru.

различных образовательных условиях в обучении языку применяются преимущественно следующие подходы: коммуникативный, личностно-ориентированный, дифференцированный, индивидуализированный, интегративный, деятельностный, компетентностный и когнитивный. Цель образования, соответственно, определяется как формирование, развитие и совершенствование коммуникативной компетенции, включающей в себя различные составляющие компетентности: лингвистическую, речевую, стратегическую, прагматическую, лингвокультурологическую, социальную, культурную и др., а практическая деятельность организуется в соответствии с этой целью. Обзор литературы показывает, что когнитивная компетенция учащихся 5–6 классов общеобразовательных школ, её сущность, структура и вопросы формирования с методологической точки зрения до настоящего времени не были всесторонне изучены. Основываясь на научных исследованиях в областях когнитивной психологии, когнитивной лингвистики и когнитивизма, а также на мнениях учёных, необходимо провести методическое исследование данной проблемы.

Когнитивная компетенция представляет собой внутренний механизм коммуникативной компетенции, основу которой составляет система когнитивно-осознанных стратегий. Она включает в себя такие элементы, как цель, мотивация, анализ, обобщение, сравнение, языковое понимание, использование языкового опыта, самостоятельное критическое и творческое мышление, запоминание, формулирование выводов и др.

С целью формирования когнитивной компетенции учащихся необходимо разработать систему упражнений. Для этого следует изучить и проанализировать различные системы упражнений, применяемые в преподавании родного языка. Рекомендуются следующая классификация упражнений:

1. Имитативные упражнения;
2. Трансформационные упражнения;
3. Коммуникативные упражнения.

Данные упражнения направлены на достижение поставленной цели — формирование когнитивной компетенции учащихся на основе принципов осознанности, наглядности, последовательности, целостности и других педагогических и лингводидактических принципов.

В данной части мы сочли необходимым раскрыть содержание и цель указанных типов упражнений:

• **Имитационные упражнения** по своему содержанию и назначению направлены на закрепление памяти учащихся посредством повторения и подражания, концентрацию внимания, обеспечение восприятия, активацию всех анализаторов (мультисенсоров), запоминание, создание языковой среды, восстановление внутренней мотивации.

• **Трансформационные упражнения** ориентированы на формирование основных стратегий когнитивной компетенции, таких как анализ и обобщение, сопоставление и сравнение, расширение оперативной памяти, обогащение долговременной памяти, развитие умения осознанного восприятия на основе накопленного опыта.

- **Коммуникативные упражнения** направлены на формирование самостоятельного, творческого, логического и критического мышления, развитие креативности.

Как известно, при разработке системы упражнений, направленных на формирование коммуникативной и когнитивной способности учащихся, необходимо, прежде всего, провести анализ Государственного образовательного стандарта (ГОС), учебной программы, учебников и учебного процесса. Особое внимание следует уделить учебно-методическому комплексу по родному (узбекскому) языку: учебной программе, учебникам, методическим пособиям для учителей, мультимедийным ресурсам. При этом учебник выступает в качестве основного средства формирования коммуникативной и когнитивной компетенции учащихся. Следующий важный вопрос связан с выбором пятого класса в качестве объекта исследования формирования когнитивной компетенции учащихся. Это обусловлено переходом школьников с начального на среднее общее образование. Именно пятый класс считается первым этапом систематического формирования данной компетенции в 6–11 классах среднего звена образования. Целью анализа учебника «Родной язык» для 5 класса и учебного процесса является выявление практических аспектов применения принципов осознанности и наглядности в формировании когнитивной компетенции, а также разработка соответствующих практических рекомендаций. Это, в свою очередь, служит основанием для определения содержания и задач формирования когнитивной компетенции на основе указанных принципов.

Анализ учебника «Родной язык» для 5 класса показал, что в нем требования по формированию компетенций в области чтения с пониманием, аудирования, говорения, чтения и письма реализованы на основе Национальной программы по родному языку. При этом основная цель преподавания родного языка заключается в формировании грамотной личности XXI века, способной ясно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной форме; обладающей развитой речевой и коммуникативной культурой; способной к самостоятельному, творческому и критическому мышлению; эффективно использующей богатые возможности родного языка и соблюдающей нормы литературного языка.

Следовательно, проводимая работа должна быть направлена на развитие следующих четырех компонентов:

Аудирование (понимание устной и озвученной речи, основного содержания прослушанного текста, а также радиопередач и телепрограмм на актуальные темы).

Говорение (выражение собственных взглядов и мыслей в формах монологической и диалогической устной речи, развитие навыков презентации в рамках заданной темы).

Чтение (чтение материалов, относящихся к теме, литературно-художественных текстов, а также популярных источников — газет, рассказов, личных и электронных писем).

Письмо (умение писать диктанты, изложения, сочинения, творческие тексты, а также вести официально-деловую документацию).

Таким образом, содержание упражнений по формированию когнитивной компетенции на уроках родного языка должно быть направлено на: повышение внутренней мотивации и активности учащихся; обучение анализу и обобщению; использование дедуктивных и индуктивных методов; обучение сравнению, сопоставлению и соотнесению; применение языкового опыта при усвоении новых знаний; использование различных методов запоминания; обучение работе с учебником, словарём, схемами, графиками, органайзерами и другими средствами; развитие самостоятельного, творческого, критического мышления, способности к осознанию и воображению.

Теперь мы постараемся расширить наши представления о примерах имитационных, трансформационных и коммуникативных упражнений, при этом акцентируя внимание на следующих ключевых аспектах: развитие концентрации внимания и восприятия у учащихся; расширение оперативной памяти, обогащение долговременной памяти, обучение пониманию на основе накопленного опыта; формирование навыков самостоятельного, творческого, логического, критического мышления и креативности.

Упражнение. В данном случае им необходимо будет показать изображение. В качестве примера мы взяли следующее упражнение из учебника «Родной язык» для 5-го класса.

Ushbu topshiriqdan ko'zlangan maqsad nima?

2. Xaritani diqqat bilan kuzating va savollarga javob bering.

1. Xarita asosida Qoraqalpog'iston Respublikasi, Toshkent shahri va viloyatlarning joylashuv o'ri haqida gapiring.
2. Siz yashayotgan joy O'zbekistonning qayerida joylashgan? Qaysi viloyatlar bilan qo'shni?
3. Yashayotgan hududingizning o'ziga xos jihatlari: iqlimi, tabiati, hayvonot va o'simlik olami, odamlarining fel-atvori haqida nimalarni bilasiz?

Ushbu topshiriqdan ko'zlangan maqsad nima?

На основе изображения необходимо организовать беседу с учащимися о стране, в которой они проживают. Первый вопрос позволяет полноценно использовать изображение, давая возможность ответить о каждом регионе и его столице. Второй вопрос дает возможность ученику использовать свои личные знания, что значительно способствует повышению активности учащихся. Третий вопрос, являясь продолжением данной цели, способствует развитию как активности, так и когнитивно-прагматических способностей учащегося.

Мы взяли концептуальную карту из учебника «Родной язык» для 5 класса и, учитывая достижения в процессе обучения родному языку, попытались разработать методику применения системы из трёх этапов: имитационных, трансформационных и коммуникативных упражнений. Кроме того, в состав упражнений были включены математические задания и интеллектуальные мнемотехнологии, стимулирующие мышление. Рекомендуется расширять систему вопросов следующим образом:

а) На первом этапе необходимо отметить «Да» или «Нет» в зависимости от того, может ли ученик быстро ответить на вопросы и выполнить практические задания, при этом устанавливая ограничение по времени.

б) Далее переходит ко второму этапу, где учащиеся дают устные самостоятельные ответы на каждый вопрос.

в) На третьем этапе выполняются задания, результаты которых выражаются в виде различных рисунков, эссе, описательных рассказов, а также могут проходить в форме интервью.

Для учащихся предлагаются следующие вопросы и практические задания с возможностью отметки «Да» (+) или «Нет» (-):

1. В составе Узбекистана сколько республик?
2. Знаете ли вы, что Узбекистан состоит из одной республики и 12 областей?
3. Самая большая область в Узбекистане — Ташкентская. Это верно?

Примечание: количество вопросов может быть увеличено подобным образом.

Также к коммуникативным упражнениям рекомендуется добавлять математические задания и интеллектуальные мнемотехнологии, развивающие мышление.

Таким образом, в современном мультиязычном, мультикультурном социальном обществе рекомендуемые упражнения, технологии и средства в определённой степени способствуют воспитанию учащихся, свободно общающихся на родном и иностранных языках, обладающих независимым мышлением и творческим подходом.

REFERENCES

1. Hamroyev G'. Ona tili ta'limida o'quv topshiriqlarini ishlab chiqishning lingvodidaktik asoslarini takomillashtirish: Ped. fan. dokt. (DSc) ... dis-ya. –Toshkent, 2022. – 72-b. 14
2. Ona fani tili Milliy o'quv dasturi. Respublika Ta'lim Markazi. 2022/2023-o'quv yili.
3. Umumiy o'rta ta'limning davlat ta'lim standarti va o'quv dasturi. Ona tili Adabiyot. (5–9-sinf) // O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to'plami. – Toshkent; 2017, 14 (774)-son.
4. Mahmudov N. va boshqalar. Umumiy o'rta ta'lim maktablarining 6-sinfi uchun ona tili darsligi. – Toshkent: Tasvir, 2017. – B. 25. 15
5. Nurmonov A., Abduraimova M., Yusupova Sh. Bayonlar to'plami (Umumta'lim maktablarining V-IX sinflari uchun).-T: O'qituvchi, 1997. – 4-b.
6. G'ulomov A., Ne'matov H. Ona tili ta'limi mazmuni. – Toshkent: O'qituvchi, 1995. – 4-b.
7. Yusupova Sh. Ona tili ta'limi samaraorligini oshirish va ilg'or pedagogik texnologiyalarni joriy etish: ped fan. nom-di diss. TDPI. –T.,1998. – 137-b.

8. Bahridinova B.M. O‘zbekistonda o‘quv lug‘atchiligi: lingvistik asoslari, tarixi va istiqbollari. Fil. fanl. dok. (DSc)... diss. avtoreferati. –S., 2020. – 14-b.
9. Yusupova T. A. STUDENTS THE PROBLEM OF PREPARING FOR TEXT CREATION ACTIVITIESBY COMPLETING GRAMMAR TASKS // *International scientific journal «MODERN SCIENCE AND RESEARCH» VOLUME 3 / ISSUE 4 / UIF:8.2 / MODERNSCIENCE.UZ <https://doi.org/10.5281/zenodo.11090296>*
10. Юсупова Т. А. THE FORMS OF INTERRELATION WITH TOPICS OF SYNTAX IN REVISING MORPHOLOGY // Journal of Critical Reviews ISSN- 2394-5125 Vol 7, Issue 7, 2020 (Skopus).
11. Юсупова Т. А. To develop students’ knowledge, skills and competencies in the organizational and technical aspects of essay // ACADEMICIA An International Multidisciplinary Research Journal (Double Blind Refereed & Peer Reviewed Journal) ISSN: 2249-7137 Vol. 11, Issue 2, February 2021 Impact Factor: SJIF 2021 = 7.492
12. Yusupova Tursunoy. PRINCIPLES AND TECHNOLOGIES FOR DEVELOPING STUDENTS' COGNITIVE COMPETENCE // INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY JOURNAL FOR RESEARCH & DEVELOPMENTS JIF 2019: 5.222 2020: 5.552 2021: 5.637 2022:5.479 2023:6.563 2024: 7,805 eISSN :2394-6334 <https://www.ijmrd.in/index.php/imjrd> Volume 12, issue 04 (2025)106